

COMPUTER SCIENCES

ОЦІНКА СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМАХ НА ТРАНСПОРТІ

Аль-Амморі А.

д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,

Національний транспортний університет, Київ, Україна

<https://orcid.org/0000-0002-0375-6108>

Божок Ю.О.

к.т.н., доцент кафедри транспортного права та логістики,

Національний транспортний університет, Київ, Україна

<https://orcid.org/0009-0009-8956-2539>

Дяченко П.В.

к.т.н., доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук та системного аналізу,

Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна

<https://orcid.org/0000-0001-8475-5854>

Аль-Амморі Х.А.

аспірант, Національний транспортний університет, Київ, Україна

<https://orcid.org/0000-0002-1371-2205>

Жихарев І.М.

аспірант, Національний транспортний університет, Київ, Україна

<https://orcid.org/0009-0007-7539-4795>

ASSESSMENT OF WAYS TO INCREASE OF RELIABILITY OF THE DATA IN INFORMATION-CONTROL SYSTEMS AT TRANSPORT

Al-Ammouri A.

Doctor of Technical Sciences, Professor,

Head of the Department of Information Analysis and Information Security,

National Transport University, Kyiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0002-0375-6108>

Bozhok Yu.

Candidate of Technical Sciences,

Associate Professor of the department of Transport Law and Logistics,

National Transport University, Kyiv, Ukraine

<https://orcid.org/0009-0009-8956-2539>

Dyachenko P.

Candidate of Technical Sciences, Docent,

Associate Professor of department of computer sciences and system analysis,

Cherkasy state technological university, Cherkasy, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0001-8475-5854>

Al-Ammori H.

postgraduate student, National Transport University, Kyiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0002-1371-2205>

Zhykhariev I.

postgraduate student, National Transport University, Kyiv, Ukraine

<https://orcid.org/0009-0007-7539-4795>

Анотація

У роботі проводиться дослідження способів інформаційного резервування як основної умови забезпечення достовірності даних, одержуваних від різних джерел інформації, до яких відносяться контролюючі датчики сигналів і вимірювачі всіляких фізичних величин. Розглядаються основні види інформаційного резервування (паралельне, послідовне та комбіноване) для вибору більш ефективних, відмовостійких і відмовобезпечних структур інформаційно-керуючих систем на транспорті нового покоління.

Abstract

In work the research of ways of information reservation as a basic condition of providing of reliability of the data, received from different information sources which the supervisory sensors of signals and measuring devices of various physical sizes behave to. The basic types of information reservation (parallel, consecutive and combined) are examined for the choice of more effective, trouble stability and trouble shooting structures of information-control systems of transport of new generation.

Ключові слова: інформаційне резервування, захист інформації, джерело інформації, інформаційна надійність, автоматизація, інформаційна безпека.

Keywords: information redundancy, information protection, information source, information reliability, automation, information security.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Відомо, що ефективність і безпека виробничих процесів істотно залежать від достовірності інформації, що надходить на вхід керованих обчислювальних систем, від різного роду вимірювачів, що контролюють стан і хід виконання виробничого процесу.

Застосування мікропроцесорної системи (МПС) для керування та контролю складних виробничих процесів дає змогу обробляти інформацію, що надходить одночасно від багатьох джерел і датчиків у реальному масштабі часу, і відновлювати дані в аналоговій формі на виході мікропроцесора (МП), а також розподіляти їх між різними споживачами (виконавчими пристроями). При цьому, МПС виконує цілу низку важливих операцій:

- забезпечує циклічне й адресне опитування датчиків;
- визначає справжні значення вимірюваних величин за показаннями датчиків;
- розпізнає або виявляє події;
- здійснює цифрове керування і регулювання в складних виробничих системах і пристроях;
- забезпечує адаптивне оптимальне керування з використанням зворотного зв'язку;
- здійснює статистичне оброблення інформації.

Для здійснення ефективного і якісного управління виробничим процесом необхідна достовірна

$$\left. \begin{aligned} a_{n,l} &= 1 - (1-a)^n \\ b_{n,l} &= (1-a)^n - d^n \\ d_{n,l} &= d^n \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

Якщо одне й те саме джерело інформації запитувати періодично з певним інтервалом часу, і запам'ятовувати інформацію, яку воно видає, то згідно з теоремою Бейеса [3], [4] за заданої апіорної ймовірності α і заданих ймовірнісних характеристиках джерел інформації, а саме, ймовірності a достовірного повідомлення, ймовірності b помилкової

інформація, яку часто буває дуже складно отримати внаслідок перешкод і неякісних джерел інформації, неточних вимірювачів контрольованих параметрів, ненадійних датчиків тощо.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до фізичного уявлення роботи реального датчика інформаційно-керувальні системи сигналізації можуть перебувати в одному з трьох випадкових несумісних станів [1], [2]:

a - ймовірність вірного повідомлення;

b - ймовірність помилкового повідомлення;

d - ймовірність пропуску повідомлення.

Така система ймовірнісних станів досить повно описується триніomialним розподілом [3], [4], який є розширенням біноміального розподілу.

Ймовірність того, що з n джерел інформації k з них пропускають повідомлення, $m - k$ хибно повідомляють і $n - m$ подадуть правильне повідомлення, описується таким виразом:

$$P_{(n-m,m-k,k)} = C_n^{n-m} a^{n-m} C_m^{m-k} b^{m-k} d^k, \quad (1)$$

$$\text{при чому, } a + b + d = 1 \quad (2)$$

Ймовірнісні характеристики a_n, b_n, d_n для n паралельно підключених джерел інформації можна визначити з триніomialного розподілу відповідно до робіт [3], [4], [5].

тривоги та ймовірності d невиявлення, апостеріорні ймовірності $P_{1\bar{b}}$ достовірного повідомлення,

$P_{2\bar{b}}$ - невиявлення контрольованого явища і

$P_{3\bar{b}}$ - хибної тривоги можна визначити за допомогою таких формул:

$$\left. \begin{aligned} P_{1\bar{b}} &= \frac{\alpha \cdot a}{\alpha \cdot a + (1-\alpha) \cdot b} \\ P_{2\bar{b}} &= \frac{\alpha \cdot d}{(1-\alpha) \cdot a + \alpha \cdot d} \\ P_{3\bar{b}} &= \frac{(1-\alpha) \cdot b}{\alpha \cdot a + (1-\alpha) \cdot b} \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Якщо ввести позначення $\beta = \frac{1-\alpha}{\alpha}$ - коефіцієнт апіорності контрольованого явища, і, вважаючи, що $b = d$, можна ввести коефіцієнт γ якості джерела інформації, а саме, $\gamma = \frac{b}{a} = \frac{d}{a}$, і при k повторних послідовних запитах одного й того самого джерела інформації апіорні ймовірності $P_{1\bar{b}}(k), P_{2\bar{b}}(k)$ и $P_{3\bar{b}}(k)$ визначаються залежностями:

$$\left. \begin{aligned} P_{1\bar{b}}(k) &= \frac{1}{1+\beta\gamma^k} \\ P_{2\bar{b}}(k) &= \frac{\beta\cdot\gamma^k}{1+\beta\gamma^k} \\ P_{3\bar{b}}(k) &= \frac{\gamma^k}{\beta+\gamma^k} \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

Для порівняльної оцінки ефективності паралельного та послідовного інформаційного резервування, що полягає в зниженні ймовірностей p_2 невиявлення та p_3 помилкової тривоги залежно від числа послідовних запитів k одного джерела інформації та числа n паралельного підключення джерел інформації, відповідно, можна ввести коефіцієнт $M_{b\bar{b}}, M_{d\bar{b}}$ впливу чергового запиту на

зниження ймовірностей хибної тривоги та невиявлення за послідовного резервування й аналогічні коефіцієнти M_{bA}, M_{dA} у разі паралельного резервування. Зазначені коефіцієнти нескладно визначити способом ділення відповідних виразів, що визначають ймовірності хибної тривоги і невиявлення $k-1$ -ого і k -ого запитів при $n-1$ -ому і n -ому підключення джерел інформації, відповідно. У результаті таких операцій виходять такі формули:

$$\left. \begin{aligned} Mb_{\bar{b}} &= \frac{1+\beta\cdot\gamma^k}{\gamma\cdot(1+\beta\cdot\gamma^{k-1})} \\ Mb_A &= \frac{(1-a)^{n-1} - d^{n-1}}{(1-a)^n - d^n} \\ Md_{\bar{b}} &= \frac{\beta+\chi^k}{(\beta+\chi^{k-1})\cdot\chi} \\ Md_A &= \frac{d^{k-1}}{d^k} = \frac{1}{d} \end{aligned} \right\}, \quad (6)$$

де $\gamma = b/a$; $\chi = d/a$; $\beta = \frac{1-\alpha}{\alpha}$, a, b, d

- ймовірності вірного повідомлення, хибної тривоги та невиявлення одного джерела інформації; α - апіорна ймовірність контрольованого явища.

За високої якості джерела інформації, коли

$\gamma \rightarrow 0$ і $\chi \rightarrow 0$, і збільшенні числа k послідовних запитів одного джерела інформації та числа n джерел інформації, що підключаються паралельно, наведено коефіцієнти $\tilde{M}b_{\bar{b}}, \tilde{M}b_A, \tilde{M}d_{\bar{b}}, \tilde{M}d_A$, які визначаються формулами (6), вони асимптотично зводяться до таких простих залежностей:

$$\left. \begin{aligned} \tilde{M}b_{\delta} &= \lim_{k \rightarrow \infty} Mb_{\delta} = \frac{1}{\gamma} \\ \tilde{M}b_A &= \lim_{n \rightarrow \infty} Mb_A = \frac{1}{1-a} \\ \tilde{M}d_{\delta} &= \lim_{k \rightarrow \infty} Md_{\delta} = \frac{1}{\chi} \\ \tilde{M}d_A &= Mb_A = \frac{1}{d} \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

При реалізації мажоритарного принципу, наприклад, $Q = 2$, коефіцієнти Mb_{A2}, Md_{A2} зниження ймовірностей p_3 помилкової тривоги та

ймовірності p_2 невиявлення паралельної системи, що складається з $n-1$ джерел інформації, при підключенні ще одного джерела інформації, можна визначити за допомогою таких формул:

$$\left. \begin{aligned} Mb_{A2} &= \frac{P_3(2, n-1)}{P_3(2, n)} = \frac{(1-a)^{n-1} - d^{n-1} - (n-1) \cdot b \cdot d^{n-2}}{(1-a)^n - d^n - n \cdot b \cdot d^{n-1}} \\ Md_{A2} &= \frac{P_2(2, n-1)}{P_2(2, n)} = \frac{d^{n-1} + (n-1) \cdot b \cdot d^{n-2} + (n-1) a \cdot d^{n-2}}{d^n + n \cdot b \cdot d^{n-1} + n \cdot a \cdot d^{n-1}} \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

На підставі формул (6-8) можна визначити коефіцієнти $F_{bA}, F_{dA}, F_{b\delta}, F_{d\delta}$ зниження ймовірностей p_3 і p_2 помилкової тривоги і невия-

влення за паралельного і послідовного інформаційного резервування для заданих значень k послідовних запитів і n джерел інформації, що підключаються паралельно, відповідно, згідно з такими виразами:

$$\left. \begin{aligned} F_{bA} &= \prod_{i=1}^n \frac{(1-a)^{i-1} - d^{i-1}}{(1-a)^i - d^i} \\ F_{dA} &= \frac{1}{d^n} \\ F_{b\delta} &= \prod_{i=1}^k \frac{1 + \beta \gamma^i}{(1 + \beta \cdot \gamma^{i-1}) \cdot \gamma} \\ F_{d\delta} &= \prod_{i=1}^k \frac{\beta + \chi^i}{(\beta + \chi^{i-1}) \cdot \chi} \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

З викладеного вище можна зробити такі висновки:

- спосіб паралельного резервування інформації істотно знижує ймовірність невиявлення ситуації і мало впливає на зниження ймовірності помилкової тривоги. Застосування принципів мажоритарної логіки дає змогу знижувати ймовірність хибної тривоги, але при цьому необхідно збільшувати кількість паралельних каналів, що пов'язано з економічними обмеженнями;

- спосіб послідовного резервування дає змогу істотно знизити ймовірність хибної тривоги за «незначних» економічних витрат, однак застосування цього способу обмежується часом старіння інформації та кореляційними зв'язками випадкових самосувних відмов техніки.

Спосіб послідовного інформаційного резервування легко реалізується в мікропроцесорних системах, які в даний час знаходять широке застосування.

Послідовне інформаційне резервування ефективне за умови завдання оптимальних критеріїв підтвердження достовірності повідомлення, якщо надійшло " k " повідомлень із " m " можливих повідомлень, а якщо взяти k приблизно дорівнює половині " m ", то ймовірність хибної тривоги і невиявлення будуть рівними. Якщо " k " досить мале, то буде підвищена ймовірність помилкової тривоги, а якщо " k " прагне до " m ", то підвищуватиметься ймовірність невиявлення;

- комбіноване застосування паралельного і послідовного резервування дає змогу ефективно знижувати як ймовірність помилкової тривоги, так і ймовірність невиявлення за мінімальних економічних витрат.

Згідно з асимптотичними наближеними значеннями коефіцієнтів $\tilde{M}b_{\bar{b}}, \tilde{M}b_A, \tilde{M}d_{\bar{b}}, \tilde{M}d_A$, що визначаються формулами (7), вирази (9) можна записати такими спрощеними залежностями:

$$\left. \begin{aligned} \tilde{F}_{bA} &= \frac{1}{(1-a)^n}; \tilde{F}_{dA} = \frac{1}{d^n} \\ \tilde{F}_{b\bar{b}} &= \frac{1}{\gamma^k}; \tilde{F}_{d\bar{b}} = \frac{1}{\chi^k} \end{aligned} \right\} (10)$$

На підставі виразів (10) можна знайти оцінку знизу для числа k послідовних запитів і числа n паралельних підключень, якщо задані вимоги на $\tilde{F}_{bA}, \tilde{F}_{dA}, \tilde{F}_{b\bar{b}}, \tilde{F}_{d\bar{b}}$ щодо зниження ймовірностей p_3 хибної тривоги і p_2 невиявлення за паралельного та послідовного резервування, відповідно. Зазначені оцінки можна знайти згідно з такими формулами:

$$\left. \begin{aligned} n_{bA} &> -\frac{\ln F_{bA}}{\ln(1-a)}; \quad K_{b\bar{b}} > -\frac{\ln F_{b\bar{b}}}{\ln \gamma} \\ n_{dA} &> -\frac{\ln F_{dA}}{\ln d}; \quad K_{d\bar{b}} > -\frac{\ln F_{d\bar{b}}}{\ln \chi} \end{aligned} \right\} (11)$$

На підставі викладеного можна вирішити таке практичне завдання.

Нехай буде так, що швидкоплинність контрольованого процесу дає змогу застосувати тільки послідовних запитів одного джерела інформації. При

цьому, зниження $\tilde{F}_{b\bar{b}}$ і $\tilde{F}_{d\bar{b}}$ ймовірностей складної тривоги і невиявлення можна оцінити згідно з формулою (10). Нехай значення $\tilde{F}_{b\bar{b}}$ і $\tilde{F}_{d\bar{b}}$, отримані згідно з (10), не влаштовують замовника, який вимагає знизити ці ймовірності не менше, ніж у W і V разів, відповідно. Тоді можна визначити мінімальне число n джерел, що підключаються паралельно для забезпечення вимог щодо W і V згідно з такими виразами [1], [5]:

$$\left. \begin{aligned} n_{bA} &> -\frac{\ln W - \ln F_{b\bar{b}}}{\ln(1-a)} \\ n_{dA} &> -\frac{\ln V - \ln F_{d\bar{b}}}{\ln d} \end{aligned} \right\} (12)$$

Природно, для задоволення вимог замовника треба вибрати більшу кількість із n_{bA} і n_{dA} .

У таблицях 1, 2, 3, 4 наведено матриці, що характеризують загальні коефіцієнти придушення $F_{bA}, F_{dA}, F_{b\bar{b}}, F_{d\bar{b}}$, розраховані за формулами (9). Причому, число стовпців відповідає числу k послідовних запитів одного й того самого джерела, а кількість рядків визначається числом n паралельно підключених джерел. У кожній клітині матриці розташовується коефіцієнт зниження, який визначається для числа послідовних запитів, відповідного номеру стовпчика і для числа паралельно підключених джерел, відповідного номеру рядка. У матрицях, зображених у таблицях 1, 2, 3, 4, зазначені коефіцієнти подано у вигляді конкретних чисел. Для кращої спостережливості та полегшення аналізу отриманих оцінок у матрицях, що зображують ті самі значення коефіцієнтів, їх наведено у вигляді десяткового порядку отриманих значень.

Таб.1.

Коефіцієнти зниження ймовірностей помилкової тривоги, що визначаються за таких вихідних даних:
 $a = 0,9; \beta = 1; b = d = 0,05$

$\frac{k}{n}$	1	2	3	4
1	1	15,78	262,1	4369,3
2	8,7	105,73	1755	29274,3
3	57,42	906,1	15050	250885,4
4	534	8426,5	139965	2333208,2

$\frac{k}{n}$	1	2	3	4
1	-	1	2	3
2	-	2	3	4
3	1	2		5
4	2	3	5	6

Таб.2.

Коефіцієнти зниження ймовірностей невиявлення, що визначаються за таких вихідних даних:
 $a = 0,9; \beta = 1; b = d = 0,05$

$\frac{k}{n}$	1	2	3	4
1	1	15,78	262,1	4369,3
2	20	315,6	5242,2	87388
3	400	6312	1048442	1747721,5
4	8000	126240	2096846,4	34954429,5

$\frac{k}{n}$	1	2	3	4
-	-	1	2	3
1	-	2	3	4
2	1	3	5	6
3	2	5	6	7

Таб.3.

Коефіцієнти зниження ймовірностей помилкової тривоги, що визначаються за таких вихідних даних:

$$a = 0,9; \beta = 9; b = d = 0,05$$

$\frac{k}{n}$	1	2	3	4
1	1	11,17	190,7	3007,4
2	6,7	74,8	1210,9	20149,3
3	57,42	641,4	10377,6	172682,4
4	534	5964,8	96510,1	1605928,7

$\frac{k}{n}$	1	2	3	4
-	-	1	2	3
-	-	1	3	4
1	1	2	4	5
2	2	3	4	6

Таб.4.

Коефіцієнти зниження ймовірностей невиявлення, що визначаються за таких вихідних даних:

$$a = 0,9; \beta = 9; b = d = 0,05$$

$\frac{k}{n}$	1	2	3	4
1	1	16,56	276,1	4601,8
2	20	331,2	5521,1	92036,8
3	400	6624	110422,1	1840736
4	8000	132480	2208441,6	36814721,5

$\frac{k}{n}$	1	2	3	4
-	-	1	2	3
1	-	2	3	4
2	1	3	5	6
3	2	5	6	7

Виходячи з даних, представлених у таб.1, 2, 3, 4, можна зробити наступні **висновки**:

1. Комбінована система послідовно-паралельного резервування одночасно знижує ймовірності невиявлення і хибної тривоги, але більш ефективно пригнічує ймовірності невиявлення, ніж ймовірності хибної тривоги.

2. Значення априорних імовірностей слабо впливають на підвищення достовірності інформації зі збільшенням числа послідовних запитів.

3. Задані коефіцієнти зниження ймовірностей помилкової тривоги і невиявлення можна забезпечити 2-ма способами: або збільшенням числа послідовних запитів за заданої кількості паралельно під'єднаних джерел, або збільшенням числа паралельно під'єднаних джерел за заданої кількості послідовних запитів.

Список літератури

1. Ali Al-Ammouri. Enhancing the reliability of information in positioning systems on road transport by using parallel information redundancy [Текст] / Ali

AlAmmouri, Vitalii Kharuta, Arsen Klochan, Olena Shkurko, Hasan Al-Ammori // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2024. – Vol. 3/9, Issue (129). – P. 78–92. DOI: DOI: 10.15587/1729-4061.2024.304129.

2. Ali Al-Ammouri. Development of a mathematical model of reliable structures of information-control systems [Текст] / Ali Al-Ammouri, Iryna Lebid, Marina Dekhtiar, Ievgenii Lebid, Hasan Al-Ammori // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – 2022. – Vol. 5/9, Issue (119). – P. 68–78. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.265953>.

3. Медведєв М. Г., Пашенко І. О. Теорія ймовірностей та математична статистика: підручник. К.: Кондор, 2008. 536 с.

4. Турчин В.М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Основні поняття, приклади, задачі: Підручник. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. унту, 2006. – 476 с.

5. Вища математика: базовий підручник для вузів / В.С.Пономаренка. – Х.: Фоліо, 2016. – 669 с.